

Raqamli to'lov tizimlari rivojlanishi va bank sektoriga ta'siri

Abdurazakova Nasiba Sultanovna [orcid: 0009-0002-9556-0635](https://orcid.org/0009-0002-9556-0635)
e-mail: abdurazakova.nasibahon1979@gmail.com

TAFU, "Bank va moliya" kafedrası, k.o'q.
Toshkent shaxar Chilonzor tumani Gavxar ko'chasi 1-uy

Abstract: Raqamli moliya va to'lov tizimlari so'nggi yillarda global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu maqola elektron to'lov tizimlarining bank xizmatlariga ta'siri, to'lov kartalari va raqamli hamyonlarning kelajagi, fintech kompaniyalari va an'anaviy banklar o'rtasidagi raqobat, Ushbu maqolada biz raqamli to'lov tizimlarining rivojlanish tendentsiyalari bo'yicha ba'zi qiziqarli va tahliliy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz

Kalit so'zlar: raqamli moliya, elektron to'lov tizimlari, to'lov kartalari Mastercard va Visa, raqamli hamyonlar, fintech, an'anaviy banklar, QR kod texnologiyasi.

Аннотация: Цифровые финансы и платежные системы в последние годы стали неотъемлемой частью глобальной экономики. В данной статье рассматривается влияние электронных платежных систем на банковские услуги, будущее платежных карт и цифровых кошельков, конкуренция между финтех-компаниями и традиционными банками. В статье мы обсудим некоторые интересные и аналитические данные о тенденциях развития цифровых платежных систем.

Ключевые слова: цифровые финансы, электронные платежные системы, платежные карты Mastercard и Visa, цифровые кошельки, финтех, традиционные банки, технологии QR-кодов.

Abstract: Digital finance and payment systems have become an integral part of the global economy in recent years. This article discusses the impact of electronic payment systems on banking services, the future of payment cards and digital wallets, and the competition between fintech companies and traditional banks. In this article, we will examine some interesting and analytical data on the development trends of digital payment systems.

Keywords: digital finance, electronic payment systems, Mastercard and Visa payment cards, digital wallets, fintech, traditional banks, QR code technology.

1. Kirish

Raqamli to'lov tizimlari so'nggi yillarda butun dunyoda va ayniqsa, O'zbekistonda sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. So'nggi yillarda raqamli transformatsiya moliya va bank sohasida tub o'zgarishlarni olib kelmoqda. Ayniqsa, raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi banklar uchun nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi chaqiriqlarni ham yaratmoqda. Raqamli to'lov tizimlari so'nggi yillarda butun dunyoda va ayniqsa, O'zbekistonda sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Internet va texnologiyaning rivojlanishi bilan turli xil to'lov usullari paydo bo'ldi, bu esa aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanishini sezilarli darajada osonlashtirdi. Raqamli to'lov tizimlari — bu mobil ilovalar, internet-banking, elektron hamyonlar, QR kodlar va boshqa texnologiyalar asosida amalga oshiriladigan to'lov usullaridir. Ular naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirib, mijozlar uchun qulaylik, banklar uchun esa samaradorlikni oshirmoqda. O'zbekistonda ham Payme, Click, Apelsin kabi milliy tizimlar hamda Apple Pay va Google Pay kabi xalqaro xizmatlar tobora ommalashmoqda. Ushbu maqolada biz raqamli to'lov tizimlarining rivojlanish tendentsiyalari bo'yicha ba'zi qiziqarli va tahliliy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.

2. Metodologiya.

Raqamli to'lov tizimlari dastlab 2000-yillarning boshlarida keng tarqaldi.[1] 2007-yilda PayPal o'z xizmatlarini butun dunyo bo'ylab xalqaro moliyaviy tizim sifatida rasman kengaytirib, onlayn xaridlar uchun xavfsiz to'lovlarni amalga oshirdi. 2011-yilda Google Wallet ishga tushirildi, bu foydalanuvchilarga o'z smartfonlari orqali to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu o'zgarishlar raqamli to'lov tizimlari uchun yangi imkoniyatlar va tendentsiyalarga yo'l ochdi.

2019-yilda butun dunyo bo'ylab raqamli to'lovlar hajmi sezilarli darajada oshdi, Mastercard va Visa kabi yirik to'lov tizimlari o'z xizmatlarini raqamlashtirishni kengaytirdi. Bu yildan boshlab raqamli to'lovlarning o'sishi tezlashdi va naqd puldan foydalanishni siqib chiqardi. 2021-yilda butun dunyo bo'ylab raqamli to'lovlarning umumiy qiymati 5 trillion AQSh dollaridan oshdi, bu raqamli to'lov tizimlarining ahamiyatini ko'rsatmoqda[2].

3. Tahlil va natijalar.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda raqamli to'lov tizimlari jadal rivojlanmoqda. 2011-2016 yillarda raqamli to'lovlarni amalga oshirishni sezilarli darajada soddalashtirgan birinchi mahalliy to'lov tizimlari paydo bo'ldi. Bu tizimlar foydalanuvchilarga naqd pulsiz xaridlarni amalga oshirish, xizmatlar uchun onlayn to'lovlarni amalga oshirish va hattoki davlat to'lovlarini amalga oshirish imkonini berdi. 2020-yilda, pandemiya davrida raqamli to'lov tizimlariga talab ortdi, chunki ko'pchilik karantin vaqtida naqd puldan foydalanishni kamaytirishga majbur bo'ldi.[3-5]

2020-yilda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdi. Mazkur strategiya doirasida mahalliy va xalqaro to'lov tizimlarini integratsiyalashuviga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu integratsiya tufayli foydalanuvchilar Payme, Click va Apelsin kabi to'lov tizimlaridan foydalangan holda xalqaro miqyosda to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

1-jadval

O'zbekistonda raqamli to'lovlar hajmining o'sish tendensiyasi (so'mda)

№	Grafik: Yil	Raqamli to'lovlar hajmi (trln so'm)
1.	2020	58
2.	2021	95
3.	2022	160
4.	2023	260
5.	2024	400

Raqamli to'lovlar hajmi yil sayin barqaror o'sib bormoqda va 2020–2023 yillarda 4,5 baravarga oshgan. 2024-yilda esa 400 trln so'mga yetganini tahlil qilish mumkin.

Online to'lov tizimlarining rivojlanishi aholiga bir qator qulayliklarni yaratmoqda, jumladan vaqt tejamoq. Siz do'konga yoki kommunal xizmatlar uchun to'lovni amalga oshirish maqsadida, pochtaga borish uchun ishdan javob so'rashingiz va vaqt yo'qotishingiz shart emas. Internet orqali to'lovni bir necha soniyada amalga oshirish mumkin, agar qog'oz tasdig'i kerak bo'lsa bank filialidan olishingiz yoki printerda chop etishingiz mumkin. Ushbu onlayn xizmat ko'p banklarning veb-saytlarida taqdim etiladi. Ikkinchidan, eng yaxshisini tanlash imkoniyati, ya'ni Siz ta'tilni rejalashtiringiz va qulay parvozni izlayabsiz. Siz internetda aviakompaniyalarning narxlari va jadvalarini o'rganasiz va vaqtizga mos parvozni tanlaysiz. Chiptalaringizni elektron pochtagiz orqali olasiz. Lekin, aholi to'lov tizimlari haqida qanchalik ma'lumotga ega yoki nima uchun ko'pchilik faqatgina bitta to'lov tizimi haqida ma'lumotga ega? "Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi" davlat muassasasi tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma ishtirok etgan respondentlardan Nima uchun aynan shu to'lov tizimidan fodalanasiz? deb so'ralganda, ularning 79.4 foizi qulay, 35.9 foizi interfeys sodda va tushunarli, 33 foizi tezkor, 23.1 foizi xavfsiz va 5.5 foizi boshqa to'lov tizimlari haqida bilmayman degan javobni berishgan. Fikrimizcha, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan

to'lov tizimlari va ularning imkoniyatlari haqida aholiga muntazam ravishda ma'lumotlar berib borish tizimini yo'lga qo'yish lozim. Shuningdek, so'rovnoma mobaynida aholining bir oyda amalga oshirgan tranzaksiyalari qiymati ham o'rganildi. Respondentlarning 26.5 foizi 1-2.5 mln so'm, 20,2 foizi 500-1 mln so'm va atiga 18.4 foizi 2.5-5 mln so'm tranzaksiyalarni amalga oshirganliklari ma'lum bo'ldi.[6-7] Hozirgi kunda mamlakatimizning aksariyat aholisi elektron to'lov tizimlaridan asosan kartadan-kartaga pul o'tkazish, yoki ovqatlanish joylarida va supermarketlarda to'lovlarni amalga oshirishda foydalanmoqdalar. So'rovnomada ishtirok etgan respondentlarning to'lov tizimlaridan foydalanish maqsadlariga ko'ra, ularning 67 foizi pul o'tkazmalarini amalga oshirishda, 32.8 foizi mahsulot va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda va atiga 0.1 foizi transport uchun to'lovlarni amalga oshirishda foydalanishlari aniqlandi.

2-jadval

O'zbekiston raqamli to'lov bozoridagi eng yirik o'yinchilar (2024-yil 1-chorak yakunlari bo'yicha)

Xizmat	Bozor ulushi, foizda
Payme	35%
Click	30%
Apelsin	15%
Uzum Bank	10%
Boshqalar	10%

Yuqoridagi statistik ma'lumotlari orqali shuni ko'rishimiz mumkinki Payme va Click bozorda yetakchi hisoblanadi, lekin Apelsin va Uzum Bank kuchli o'sish tendensiyasida.

QR kod texnologiyasi O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining muhim qismiga aylandi. 2021-yildan boshlab QR kod yordamida to'lovlar soni sezilarli darajada oshdi. Ushbu usulning qulayligi va xavfsizligi tufayli ko'plab kichik va o'rta biznes sub'ektlari savdo nuqtalarida QR kod orqali to'lovlarni qabul qila boshladilar. Bu biznesning naqd pulga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish va moliyaviy jarayonlarni tezlashtirishga yordam berdi.[6-7]

Raqamli to'lov tizimlarining asosiy afzalliklaridan biri bu tezlik va qulaylikdir. Odamlar uylaridan yoki ish joylaridan chiqmasdan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Bundan tashqari, raqamli to'lov tizimlari ham xavfsizlik nuqtai nazaridan juda ko'p afzalliklarga ega. 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, raqamli to'lov tizimlari sun'iy intellektdan foydalangan holda firibgarlikni aniqlash texnologiyalarini joriy qilgan, bu esa foydalanuvchi ma'lumotlari xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilagan.[8]

3-jadval

Bank sektori uchun raqamli to'lovlarning afzalliklari va chaqiriqlari.

Yo'nalish	Afzalliklar	Chaqiriqlar
Operatsiyalar	Tezkor va qulay xizmatlar	IT infratuzilmani yangilash zarurati
Xarajatlar	Naqd pul va filiallarga xarajat kamayadi	Yangi texnologiyalarga sarmoya talab qilinadi
Mijozlar bilan aloqa	Sadoqat va ishonch oshadi	Kibertahdidlar, maxfiylik masalalari
Bozor raqobati	Yangi segmentlarni jalb qilish	Fintex va bigtech raqobati kuchayadi

Kelajakda raqamli to'lov tizimlarida bir qancha muhim tendentsiyalar kuzatilishi kutilmoqda. NFC (Near Field Communication) kabi kontaktisiz to'lov texnologiyasi butun dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda va bu texnologiyani O'zbekistonda joriy etish jadallashib bormoqda. NFC to'lovlari 2025-yilga kelib 40 foizga oshishi kutilmoqda, bu esa raqamli to'lovlarni keyingi bosqichga olib chiqadi.[9-11]

Bundan tashqari, kriptovalyutadan foydalangan holda to'lovlar kelajakda raqamli to'lov tizimlarining muhim qismiga aylanishi mumkin. 2021-yilda ayrim mamlakatlar kriptovalyuta orqali

to'lovlarni rasman qabul qila boshladilar va bu tendentsiya asta-sekin boshqa mamlakatlarga ham tarqalmoqda. [12] O'zbekistonda raqamli aktivlar va kriptovalyutalarga ham e'tibor qaratilib, ushbu texnologiyalarni iqtisodiyotga joriy etish imkoniyatlari o'rganilmoqda.

4.Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli to'lov tizimlari bugungi kunda moliyaviy xizmatlarning ajralmas qismiga aylandi. Ular aholiga qulay, tez va xavfsiz to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda.

Raqamli to'lov tizimlari bank sektorida xizmat sifatini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va operatsion samaradorlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Banklar uchun asosiy vazifa — texnologiya, xavfsizlik va inson resurslarini uyg'unlashtirish hamda yangi raqamli reallikka moslashishdir. O'zbekiston sharoitida raqamli to'lovlarni rivojlantirish bank tizimining global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda raqamli to'lov tizimlari ham jadal rivojlanmoqdaki va bu tendentsiya kelajakda ham davom etishi kutilmoqda. QR kod, NFC va kriptovalyutalar kabi yangi texnologiyalar raqamli to'lov tizimlarini yanada rivojlantirish va aholi uchun keng imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Shu bois raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish iqtisodiyot va jamiyat uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "Zamonaviy texnologiyalar yordamida mintaqalar iqtisodiyotini rivojlantirish" Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "Yashil iqtisodiyot va yo'nalishlari bo'yicha ta'lim dasturlarini rivojlantirish mexanizmlari." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "Global tarmoq ichida tarmoq qurilmalaridan foydalanish va tarmoq topologiyalarining o'rni." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
5. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" Pedagogis Internatsional researcg ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
6. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
7. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari — www.cbu.uz
9. World Bank. Digital Financial Services Report, 2023
10. McKinsey & Company. Global Payments Report, 2024
11. Deloitte Insights. The Future of Payments, 2024
12. O'zbekiston Fintex Assotsiatsiyasi ma'lumotlari — fintech.uz